

Le sfide dell'ingegneria per la salute

A TUTTO FLUSSO:

il puzzle della ventilazione

UNIGHT

Le sfide dell'ingegneria per la salute

A TUTTO FLUSSO: il puzzle della ventilazione

UNIGHT

Le sfide dell'ingegneria per la salute

A TUTTO FLUSSO: il puzzle della ventilazione

Politecnico
di Torino

UNIGHT

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NODES
Nord-Ovest Digitale E Sostenibile